

JAMIYATDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna¹, Tashmatova Dildora Abdusaitovna²

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Agroiqtisodiyot” kafedrasida dotsenti,

²Toshkent davlat agrar universiteti “Agroiqtisodiyot” kafedrasida o‘qituvchi stajori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15195131>

Annotatsiya. Maqola jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot doirasida ekologik madaniyatning mohiyati, ahamiyati va uni shakllantirish usullari ko‘rib chiqildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, aholining ekologik madaniyati va ekologik ongini oshirish uchun ta‘lim tizimida ekologik ta‘limni kuchaytirish, ommaviy axborot vositalarida ekologik mavzularni yoritish, davlat va jamoat tashkilotlarining sa‘y-harakatlarini birlashtirish zarur. Xulosa qilib aytganda, barqaror rivojlanishga erishish uchun jamiyatning ekologik madaniyatini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: ekologik madaniyat, ekologik ta‘lim, atrof-muhit muhofazasi, barqaror rivojlanish.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопросов формирования экологической культуры в обществе. В рамках исследования были рассмотрены сущность, значение экологической культуры и способы ее формирования. Результаты показывают, что для повышения экологической культуры и экологического сознания населения необходимо экологическое воспитание в системе образования, освещение экологических тем в средствах массовой информации, объединение усилий государственных и общественных организаций.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, охрана окружающей среды, устойчивое развитие

Abstract. This article is devoted to the study of the issues of the formation of ecological culture in society. Within the framework of the study, the essence, significance of ecological culture and methods of its formation were considered. The results show that in order to increase the environmental culture and environmental

awareness of the population, it is necessary to strengthen environmental education in the educational system, cover environmental topics in the media, combine the efforts of state and public organizations

Keywords: ecological culture, environmental education, environmental protection, sustainable development.

KIRISH

Insoniyat hozirgi kunda global ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun texnologik yechimlar bilan bir qatorda, insonlarning ekologik ongi va madaniyatini oshirish zarur [1].

Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish orqali tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, kelgusi avlodlar farovonligini ta‘minlash mumkin.

Ekologik madaniyat tushunchasi atrof-muhitga mas‘uliyatli munosabatni, tabiat bilan uyg‘un yashash tamoyillarini anglatadi [2]. U insonning kundalik turmush tarzi, iste‘mol odatlari, qadriyatlarini va dunyoqarashida namoyon bo‘ladi. Ekologik madaniyat yoshlikdan oilada, ta‘lim

tizimida shakllantirilishi va butun hayot davomida rivojlantirilishi lozim. Ushbu tadqiqotning maqsadi jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish yo'larini o'rganish va tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot natijalari ekologik ta'lim va targ'ibotni takomillashtirishga, atrof-muhit muhofazasi sohasidagi siyosatni ishlab chiqishga xizmat qilishi mumkin.

METODLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI.

Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, kuzatish va so'rovnoma metodlaridan foydalanildi. Ekologik madaniyat va uni shakllantirish masalalari bo'yicha ilmiy manbalar, xalqaro tashkilotlar va davlat organlari hujjatlari o'rganildi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilindi [3]. Aholining ekologik madaniyat darajasini baholash maqsadida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada Toshkent viloyatining turli yoshdagi 100 nafar fuqarosi ishtirok etdi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash asosida tanlab olindi. So'rovnoma 10 ta savoldan iborat bo'lib, ekologik bilimlar, ekologik xatti-harakatlar va qadriyatlarni o'z ichiga oldi. Bundan tashqari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va korxonalarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar kuzatildi. Kuzatuv jarayonida suhbatlar o'tkazildi, foto va videomateriallar to'plandi. Tadqiqot chog'ida xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlarning ekologik madaniyatni yuksaltirish borasidagi sa'y-harakatlariga e'tibor qaratildi. BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari [4], Yevropa Ittifoqining "Yashil kelishuv" strategiyasi [5] va boshqa tashabbuslar o'rganildi.

NATIJALAR.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 65% ekologik muammolardan xabardor, ammo ularning faqat 30% kundalik faoliyatida ekologik tamoyillarga amal qiladi. Respondentlarning 82% maktab va oliy o'quv yurtlarida ekologik ta'limni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ayrim maktab va universitetlarda ekologiya fanidan darslar o'qitilsa-da, o'quv dasturlari va o'qitish metodikasi takomillashtirishga muhtoj.

Ekologik madaniyat, jamiyatda tabiiy resurslarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish, atrof-muhitni asrash, ekologik ta'sirlarni minimallashtirishga qaratilgan qadriyatlar, axloqiy prinsiplar va amaliy harakatlar tizimini anglatadi. Bugungi kunda ekologik muammolar global darajada ahamiyatga ega bo'lib, insoniyatni ko'plab salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish – bu ekologik muammolarni hal etish, atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni oshirish va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi.

Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish mezonlari

1-jadval

Mezonlar	1	2	3	4
Ekologik madaniyat tushunchasi	<i>Ta'lim va tarbiya</i>	<i>Jamiyatda ekologik qadriyatlarning rivojlanishi</i>	<i>Davlat siyosati</i>	
Ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari	<i>Ekologik ta'lim</i>	<i>Jamoat faoliyati</i>	<i>Ommaviy axborot vositalari va mediya:</i>	<i>Yashil texnologiyalar va innovatsiyalar</i>

Ekologik madaniyatning ijtimoiy hayotga ta'siri	<i>Sog'lom hayot tarzi</i>	<i>Iqtisodiy foyda</i>	<i>Ekologik muammolarning oldini olish</i>	
Ekologik madaniyatni shakllantirishda qarshi turgan to'siqlar	<i>Ma'lumot yetishmasligi</i>	<i>Ijtimoiy va iqtisodiy omillar</i>	<i>Qonun va siyosatdagi muammolar</i>	

1. Ekologik madaniyatning tushunchasi

Ekologik madaniyat – bu odamlarning tabiiy resurslarga bo'lgan munosabati, atrof-muhitga bo'lgan ehtiyoji va ularga qarshi hurmatni anglatadi. Ushbu madaniyatni shakllantirishda bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi:

- Ta'lim va tarbiya: Ekologik madaniyatni shakllantirishda ta'lim va tarbiya muhim o'rin tutadi. Maktablarda ekologiya fanini o'rgatish, yoshlarni ekologik mas'uliyatga o'rgatish zarur.
- Jamiyatda ekologik qadriyatlarining rivojlanishi: Jamiyatda ekologik qadriyatlarni rivojlantirish orqali odamlarning tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatini shakllantirish mumkin.
- Davlat siyosati: Ekologik madaniyatni shakllantirishda davlatning ekologik siyosati va qonunlari muhim rol o'ynaydi.

2. Ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari

2.1. Ekologik ta'lim

Ekologik ta'lim yoshlarni atrof-muhitga bo'lgan ehtiyoji va mas'uliyatini shakllantirishda eng muhim vositadir. Maktablarda va oliy o'quv yurtlarida ekologik fanlar, atrof-muhitni asrash va qayta tiklanadigan energiya manbalariga oid ta'lim berish zarur. Bu esa ekologik madaniyatni shakllantirishda asosiy bosqichlardan biridir.

2.2. Jamoat faoliyati

Ekologik madaniyatni rivojlantirishda jamoat tashkilotlari va fuqarolarni jalb qilish juda muhimdir. Tadbirlar, aksiyalar, ekologik tozalash ishlarida ishtirok etish, o'rmonlarni saqlash, chiqindilarni qayta ishlash kabi faoliyatlar jamiyatda ekologik madaniyatni yanada rivojlantiradi.

2.3. Ommaviy axborot vositalari va mediya

Ekologik muammolarni keng jamoatchilikka yetkazish va ekologik madaniyatni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni katta. Televizor, radio, internet kabi vositalar orqali ekologik masalalar bo'yicha keng ko'lamli ma'lumotlar berish, jamiyatda ekologik ongni rivojlantirishda samarali vositadir.

2.4. Yashil texnologiyalar va innovatsiyalar

Yashil texnologiyalar va ekologik innovatsiyalarni joriy etish orqali jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish mumkin. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari, ekologik toza transport vositalari va boshqalar.

3. Ekologik madaniyatning ijtimoiy hayotga ta'siri

3.1. Sog'lom hayot tarzi

Ekologik madaniyatni rivojlantirish, insonlarning sog'lom turmush tarziga o'tishini ta'minlaydi. Atrof-muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, xavfli chiqindilardan saqlanish – bularning barchasi jamiyatning umumiy salomatligi uchun foydalidir.

3.2. Iqtisodiy foyda

Ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat ekologik jihatdan foydali, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lishi mumkin. Energiya resurslaridan samarali foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, yashil texnologiyalarni rivojlantirish – bularning barchasi iqtisodiyotni barqarorlashtirishga yordam beradi.

3.3. Ekologik muammolarning oldini olish

Ekologik madaniyatning rivojlanishi, jamiyatning ekologik xavfsizligini ta'minlaydi. Chiqindilarni qayta ishlash, o'rmonlarni asrash, suv resurslarini tejash kabi tadbirlar orqali ekologik muammolarni oldini olish mumkin.

4. Ekologik madaniyatni shakllantirishda qarshi turgan to'siqlar

- Ma'lumot yetishmasligi: Ekologik masalalar haqida keng tarqalgan bilimlarning yetishmasligi.
- Ijtimoiy va iqtisodiy omillar: Ba'zi joylarda iqtisodiy manfaatlar ekologik qadriyatlarni o'zidan yuqoriga qo'yishga to'sqinlik qiladi.
- Qonun va siyosatdagi muammolar: Ekologik siyosatlarning amalda to'liq bajarilmasligi yoki mavjud qonunlarning samarali bo'lmasligi.

TAHLIL VA MUHOKAMA:

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, aholining ekologik madaniyat darajasi hali yetarli emas. Bu borada ta'lim tizimi muhim rol o'ynaydi. Barcha bosqichlarda ekologik ta'limni kuchaytirish, o'quv dasturlariga ekologik mavzularni kiritish zarur [6]. O'quvchilarni ekologik loyihalarda ishtirok etishga jalb qilish, maktabdan tashqari ekologik to'garaklarni tashkil etish foydali bo'lardi.

Ommaviy axborot vositalari ham jamiyatning ekologik madaniyatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega [7]. Gazeta va jurnallar, televideniye va internet ekologik mavzularni yoritish, tabiatni asrashga chaqiruvchi roliklarni efirga uzatish, interaktiv ekologik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Ekologik madaniyat faqat ta'lim va targ'ibot bilan cheklanmaydi. Davlat siyosati va qonunchiligini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Chiqindilar va ifloslanishni boshqarish, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha normalarni kuchaytirish, ekologik normalarni buzganlik uchun javobgarlikni oshirish lozim. Shuningdek, davlat organlari, biznes va fuqarolik jamiyati hamkorligini yo'lga qo'yish zarur. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ekologik madaniyatni shakllantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon. U ta'lim, ommaviy axborot vositalari, qonunchilik va boshqa omillarning o'zaro ta'sirini talab qiladi.

Din va madaniyat ham ekologik ong va xulq-atvorga ta'sir ko'rsatadi. Islom dini tabiatni asrash, isrof qilmaslikka da'vat etadi. Shu bois, diniy tashkilotlar va ulamolar ekologik targ'ibotda faol ishtirok etishi, odamlarga tabiatga mas'uliyatli munosabatda bo'lish zarurligini tushuntirishi foydali bo'lardi.

Tahlillar davlatning ekologik siyosat doirasidagi sa'y-harakatlari hali yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Hukumat ekologik dasturlarni moliyalashtirish, subsidiya va imtiyozlar berish, ekologik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash kabi iqtisodiy mexanizmlardan kengroq foydalanishi lozim. Bu esa o'z navbatida korxonalarni ekologik talablarga rioya qilishga, "yashil" texnologiyalarni joriy etishga undaydi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish nafaqat davlat va jamoatchilik, balki har bir fuqaro mas'uliyatidir. Insonlar kundalik turmushda ekologik tamoyillarga amal qilishlari - suv, energiya va boshqa resurslarni tejashlari, chiqindilarni kamaytirish va saralashlari, ekologik toza mahsulotlarni afzal ko'rishlari lozim.

Faqat har birimiz o'z hissasini qo'shsaggina, sog'lom atrof-muhit va barqaror kelajakka erishish mumkin.

XULOSALAR:

Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish ekologik muammolarni samarali hal etish va atrof-muhitni asrashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim, jamoat ishtiroki, ommaviy axborot vositalari, texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy mas'uliyatni oshirish orqali bu maqsadga erishish mumkin. Ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat atrof-muhitni saqlash, balki jamiyatning sog'lom, barqaror va iqtisodiy rivojlangan bo'lishiga xizmat qiladi.

Jamiyatda ekologik madaniyatni shakllantirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. U atrof-muhit muhofazasi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholining ekologik madaniyati va ongi hali yetarli darajada emas. Shu bois, ekologik ta'lim va tarbiyani ta'lim tizimining barcha bosqichlarida kuchaytirish, o'quvdasturlari va o'qitish metodikasini takomillashtirish lozim. Ommaviy axborot vositalari ekologik mavzularni keng yoritishi, insonlarni tabiatni asrashga da'vat qilishi zarur. Buning uchun maxsus ekologik dasturlar, roliklar va loyihalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Davlat ekologik qonunchilikni takomillashtirishi, ekologik normalarni buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishi, ekologik tadbirlarni moliyalashtirishi va rag'batlantirishi lozim. Shuningdek, ekologik siyosatni ishlab chiqishda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash muhim.

Barqaror rivojlanishga erishish, sog'lom atrof-muhitni saqlash va kelgusi avlodlarga yetkazish uchun butun jamiyatning sa'y-harakatlarini birlashtirish zarur. Bu jarayonda davlat organlari, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, biznes va nodavlat tashkilotlar hamkorlik qilishi lozim.

Ekologik madaniyatni shakllantirish uzoq muddatli vazifa bo'lib, doimiy e'tibor va sa'y-harakatlarni talab qiladi. Faqat shu yo'l bilan tabiat va inson o'rtasidagi muvozanatni saqlab qolish, insoniyat farovonligini ta'minlash mumkin.

REFERENCES

1. Hayitova, Y. (2021). Some Strokes To The Poem Of The Shodmonkul Salom. Theoretical & Applied Science Учредители: Теоретическая и Прикладная Наука, (10), 1033-1036.
2. Raushana, K. (2023). Transformation Processes Of Women'S Mentality In Uzbekistan. Epra International Journal Of Socio-Economic And Environmental Outlook (Seeo), 10(4), 43-45.
3. Kurbaniyazova, R. K. (2023). Yangi O'zbekistonda ayol-qizlar mentaliteti shakllanishiga e'tiborning kuchayishi. Academic Research In Educational Sciences, 4(3), 605-615.
4. Yusubov, J. K., Bobomurodov, E. H., Kurbaniyazova, R. K., Khadjiev, U. S., & Samanova, S. B. (2022). The Role Of Central Asian Scholars In Modern Education. Res Militaris, 12(3), 3762-3769.
5. Kurbaniyazova, R. (2021). Virtues Of Tolerance And Solidarity In The Uzbek Mentality. Interconf.
6. Kurbanbaevna, K. R. (2021). O'zbek mentaliteti shakllanishining ijtimoiy-iqtisodiy va etnik jihatlari. Philosophy and life international journal, (4 (15)).